

19/03/2026 Artigo disponível em inglês e espanhol [aqui](#)

Competências críticas para a infância e a juventude num ambiente digital em constante mudança

Charo Sádaba

Como citar (APA7th): Sádaba, C. (2026). Competências críticas para a infância e a juventude num ambiente digital em constante mudança. SmartVote. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20058838>

A importância da alfabetização mediática na infância e na juventude

Hoje em dia, ver vídeos, jogar online ou conversar com amigas através das redes sociais faz parte da rotina quotidiana de meninos e meninas. O ambiente digital tornou-se um espaço habitual onde se investe tempo de lazer, socialização e, por vezes, também de aprendizagem. Embora existam vozes de alerta sobre os riscos que esta realidade pode implicar, a verdade é que diversos fatores socioculturais tornam difícil pensar em alternativas generalizadas. Os estilos de vida contemporâneos limitam frequentemente atividades ou contextos como o brincar na rua ou o tempo em família, que têm vantagens inegáveis. Além disso, a evidência científica sobre o impacto do uso do digital no bem-estar da infância não é conclusiva nem unívoca.

Perante um cenário que se revela inevitável, com potenciais perigos mas também com múltiplas oportunidades, torna-se imprescindível garantir que crianças e adolescentes adquiram as competências e as ferramentas necessárias para compreender e agir de forma segura e crítica nestes ambientes.

Mais além da desinformação: uma competência para a vida

A alfabetização mediática costuma associar-se à luta contra a desinformação e à capacidade de detetar boatos ou notícias falsas. No entanto, o seu alcance é muito maior: contribui para o desenvolvimento de competências tão relevantes como argumentar com solidez, expressar-se com respeito em contextos digitais ou reconhecer a influência que determinados conteúdos exercem sobre as decisões e os comportamentos.

No âmbito do Ano da Cidadania Digital, estas competências adquirem um protagonismo especial. A alfabetização mediática consolida-se como um pilar para a formação de cidadãs e cidadãos responsáveis, críticos e participativos nos ambientes digitais.

Num contexto marcado pela digitalização acelerada e pela irrupção da inteligência artificial, esta capacidade — entendida como a faculdade de aceder, analisar, avaliar e criar mensagens — torna-se cada vez mais essencial. Formar também para a participação cidadã é uma oportunidade que a tecnologia oferece e que requer uma abordagem ativa e crítica que só pode ser confiada à educação.

Embora seja necessário continuar a avançar na incorporação da alfabetização mediática no sistema educativo, não se pode negar a importância da família e de toda a sociedade na aquisição e consolidação desta competência. O trabalho de pais e mães, com o seu acompanhamento e conselho, e a responsabilidade dos atores públicos em oferecer modelos e comportamentos positivos, são imprescindíveis. Assistimos, infelizmente, a uma realidade política em que não é fácil encontrar moderação e respeito nos discursos dos representantes, algo que se reflete claramente nas redes sociais e gera visões polarizadas e radicalizadas, terreno fértil para a proliferação de discursos de ódio.

Recomendações e enquadramentos normativos

Entre as mais de 100 propostas incluídas no Relatório do Comité de Pessoas Especialistas para o desenvolvimento de um ambiente digital seguro para a juventude e a infância (2024), a medida número 7 assinalava a necessidade de “potenciar os elementos do currículo educativo que fomentam as competências para a vida, favorecem o bem-estar e a saúde de crianças e adolescentes, e dão resposta a preocupações sociais que os afetam: ambientes digitais seguros, alfabetização mediática e informacional, educação afetivo-sexual e educação para a saúde”.

Embora boa parte da atenção mediática se tenha concentrado nas medidas restritivas ou proibitivas em torno da tecnologia, a inclusão da alfabetização mediática nesse relatório é fundamental. Esta medida conecta-se, além disso, com as recomendações de organismos internacionais como a Comissão Europeia, que há anos promove políticas ativas nesta matéria (Sádaba & Salaverría, 2023).

A presença da alfabetização mediática na legislação espanhola não é novidade. A Lei Orgânica 1/1996 de Proteção Jurídica do Menor, modificada em 2015, já a incorporava como ferramenta essencial para que os menores desenvolvam pensamento crítico, atuem com responsabilidade online e saibam identificar riscos tecnológicos.

Mais recentemente, a Lei 13/2022, de 7 de julho, Geral da Comunicação Audiovisual, no seu artigo 10, estabelece a obrigação tanto para as administrações como para os prestadores de serviços audiovisuais de adotar medidas para promover a alfabetização mediática em todos os segmentos sociais, idades e tipos de meios. Exige igualmente a avaliação periódica dos progressos alcançados. Neste último caso, ainda não foram desenvolvidos os instrumentos que permitam o acompanhamento e o cumprimento efetivo da lei, algo necessário para poder avaliar a sua eficácia.

No caso da administração educativa, a alfabetização mediática tem estado, por vezes, limitada à condição de disciplina opcional e, na melhor das hipóteses, identificada como uma competência transversal associada à competência digital. Algumas iniciativas europeias propõem que se avalie a possibilidade de que tenha uma presença mais evidente no currículo educativo, embora a complexidade da sua implementação num sistema descentralizado, com dezassete autoridades autonómicas responsáveis, seja evidente.

Uma vacina contra a desinformação

A alfabetização mediática perfila-se assim como uma ferramenta fundamental para garantir direitos essenciais da infância: o direito a estar informada, a participar na vida pública e a fazê-lo de forma segura. Ao promover competências críticas que permitem distinguir factos de opiniões, identificar a desinformação, analisar com rigor e gerar conteúdos responsáveis, constitui aquilo que poderíamos considerar uma verdadeira vacina contra a pandemia das mentiras e dos boatos.

Poder-se-ia pensar que meninos e meninas estão a salvo desta pandemia desinformativa precisamente pelo seu aparente desinteresse pela atualidade política ou social, onde se produz grande parte da batalha de mentiras e boatos. No entanto, no conteúdo que consomem — particularmente aquele gerado por criadores de conteúdo ou influencers — é muito importante garantir que dispõem do pensamento crítico que lhes permita analisar e avaliar as mensagens que recebem. Em algumas ocasiões, sob uma camada de entretenimento, são propostos desafios ou trends que podem até pôr em perigo a integridade física de meninos e meninas (Feijoo et al., 2024). Ou conteúdos comerciais que, sob uma aparência orgânica, geram atitudes e preferências de consumo que podem não ser plenamente livres. E, naturalmente, a capacidade de avaliar a exposição a imagens ou estilos de vida que transmitem modelos normativos ou inalcançáveis e que podem gerar frustração pessoal (Vizcaíno Verdú et al., 2024).

Preparar para um futuro em constante mudança

O ecossistema digital muda a grande velocidade. Hoje o foco está nas redes sociais, mas também na inteligência artificial ou nos mundos virtuais. A alfabetização mediática não só prepara meninos e meninas para enfrentar os desafios do presente, como também os capacita para se desenvolverem em cenários futuros que ainda não podemos prever.

A chave está em compreender que a alfabetização mediática não é apenas mais uma disciplina, mas sim uma competência vital que atravessa a vida pessoal, social e cidadã. Tal como se aprende a ler e a escrever para aceder ao conhecimento, é necessário aprender a interpretar, analisar e produzir mensagens num ambiente digital saturado de informação. Só assim se garante que a infância possa ser protagonista ativa e não mera espectadora passiva da cultura digital que habita.

Além disso, investir em alfabetização mediática é investir em coesão social e em democracia. Cidadãs e cidadãos capazes de identificar enviesamentos, questionar narrativas simplistas e participar em debates de forma respeitosa e fundamentada constituem um antídoto contra a polarização e os discursos de ódio. Longe de ser um luxo educativo, a alfabetização mediática é uma necessidade urgente para sustentar sociedades mais inclusivas, participativas e justas.

Por último, não devemos esquecer que a mudança tecnológica será permanente, mas a bússola crítica que a alfabetização mediática proporciona permanece. Formar meninos e meninas e adolescentes com estas ferramentas é assegurar-lhes um futuro no qual possam mover-se com liberdade, responsabilidade e autonomia, sem ficarem presos a lógicas de manipulação ou a dinâmicas que reduzam a sua capacidade de decisão. É, em suma, garantir que possam exercer plenamente e de forma consciente a sua cidadania digital.

A cidadania digital não se limita ao acesso à tecnologia, mas implica a capacidade de participar ativamente em comunidades online, defender os próprios direitos, respeitar os dos outros e contribuir de forma construtiva para a sociedade digital. A alfabetização mediática é a base que permite que esta cidadania seja exercida com critério, responsabilidade e respeito.

Deste modo, investir em alfabetização mediática é também investir numa cidadania digital sólida: aquela que combina competências técnicas, sentido crítico e compromisso ético, e que assegura que as gerações mais jovens se tornem agentes ativos na construção de um ecossistema digital mais justo e democrático.

Referências

- Feijoo, B., Sádaba, C. & Segarra-Saavedra, J. (2024). Viral challenges as a digital entertainment phenomenon among children. Perceptions, motivations and critical skills of minors. *Communications*, 49(4), 578-599. <https://doi.org/10.1515/commun-2022-0044>
- Vizcaíno-Verdú, A., Feijoo, B., & Sádaba, C. (2025). Behind the Adolescent Filter: Unveiling the Connection Between Digital Body Image Edition, Satisfaction and Well-Being. *Atlantic Journal of Communication*, 33(4), 597-610. <https://doi.org/10.1080/15456870.2025.2470737>

Comité de Personas Expertas (2024), Informe del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia, Ministerio de Juventud e Infancia. Madrid. Accesible en: <https://www.juventudeinfancia.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/comite-expertos-juventud-e-infancia-propone-107-medidas-crear-entornos>

Biografia da autora

Charo Sádaba é professora catedrática na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra. Nos últimos vinte anos, a sua investigação centrou-se na relação entre crianças e adolescentes e as tecnologias digitais, tendo participado em vários projetos de investigação em países da América Latina, Europa e Espanha. Mais recentemente, orientou o seu trabalho para as competências digitais e mediáticas das populações mais jovens. Em 2022, integrou o Grupo de Peritos da Comissão Europeia para o combate à desinformação e a promoção da literacia digital através da educação e da formação. Em 2024, integrou o Comité de Peritos organizado pelo Governo de Espanha que elaborou o Relatório para o desenvolvimento de um ambiente digital seguro para jovens e crianças. Faz parte da equipa Iberifier+, o centro ibérico da EDMO.

Sádaba, C. (2026). Competências críticas para a infância e a juventude num ambiente digital em constante mudança. SmartVote. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20058838>

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: SmartVote / <https://mysmartvote.org/>